

HARBIY VATANPARVARLIK- YOSH AVLOD TARBIYASINING MUHIM OMILI

Ikromov Hayrullo Orifjonovich
Andijon davlat pedagogika instituti
katta o'qituvchisi, PhD

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17344411>

Annotatsiya: Maqolada yosh avlodni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning ahamiyati va dolzarbligi ko'rib chiqiladi. Harbiy vatanparvarlikning mohiyati, uning Vatanga muhabbat, harbiy tayyorgarlik, milliy qadriyatlarga hurmat kabi asosiy jihatlari yoritiladi. Yoshlarning harbiy vatanparvarlik tushunchasini to'g'ri anglashlari davlatning mustahkamligi va taraqqiyotiga xizmat qilishi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: harbiy vatanparvarlik, yosh avlod, tarbiya, Vatan, milliy qadriyatlar, harbiy tayyorgarlik, sadoqat, jamiyat.

Аннотация: В статье рассматривается значение и актуальность военно-патриотического воспитания молодого поколения. Освещается сущность военно-патриотизма, его основные аспекты, такие как любовь к Родине, военная подготовка, уважение к национальным ценностям. Подчеркивается, что правильное понимание молодежи военно-патриотизма способствует укреплению государства и его развитию.

Ключевые слова: военно-патриотизм, молодое поколение, воспитание, Родина, национальные ценности, военная подготовка, преданность, общество.

Abstract: The article examines the importance and relevance of military-patriotic education of the younger generation. The essence of military patriotism, its main aspects, such as love for the Motherland, military training, respect for national values, are highlighted. It is emphasized that the correct understanding of military patriotism by young people contributes to the strengthening of the state and its development.

Keywords: military patriotism, younger generation, education, Motherland, national values, military training, loyalty, society.

Bugungi kunda mamlakatimizda yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash muhim dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Mustaqil davlatning qudrati uning armiyasi va vatanini sevuvchi, uni himoya qilishga tayyor yosh avlod bilan belgilanadi. Harbiy vatanparvarlik nafaqat harbiy xizmatni ado etish, balki Vatanga sadoqat, uni rivojlantirishga hissa qo'shish, tarixiy merosga hurmat bilan qarash degan ma'noni ham anglatadi. Bugungi globallashuv sharoitida yoshlarning harbiy vatanparvarlik tushunchasini to'g'ri anglashlari davlatning mustahkamligi va taraqqiyotiga xizmat qiladi. Chunki harbiy vatanparvarlik faqatgina armiyada xizmat qilishni anglatmaydi, balki yurt tinchligi, taraqqiyoti va milliy qadriyatlarni asrash yo'lida har bir fuqaroning mas'uliyatli bo'lishini ham nazarda tutadi. Shu sababli, yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ta'lim tizimi, oila, ommaviy axborot vositalari va jamiyatning barcha qatlamlari uchun ustuvor yo'nalish bo'lishi lozim.

Harbiy vatanparvarlik tushunchasi va uning ahamiyati. Harbiy vatanparvarlik – bu faqat harbiy xizmatni ado etish bilan cheklanmaydigan, balki Vatan manfaatlarini himoya qilishga doim tayyor bo'lishni o'z ichiga oladigan tushuncha. U quyidagi asosiy jihatlarni qamrab oladi:

Vatanga muhabbat va sadoqat – insonning o'z yurtiga bo'lgan mehr-muhabbati va uni himoya qilish istagi.

Harbiy tayyorgarlik – jismoniy chiniqish, intizom va fidoyilik ruhida tarbiyalanish.

Milliy qadriyatlarga hurmat – ajdodlar jasorati va milliy merosni qadrlash, ularni saqlashga intilish.

Xavfsizlik va mustaqillikni ta'minlash – davlatni ichki va tashqi tahdidlardan himoya qilish uchun tayyor turish.

Harbiy vatanparvarlikning ahamiyati

1. Milliy g'urur va mas'uliyatni shakllantirish

Harbiy vatanparvarlik yoshlar ongida milliy g'urur va o'z Vatani uchun mas'uliyat hissini mustahkamlaydi. Bu jarayonda tarixiy qahramonlarimizning ibratli hayoti, buyuk ajdodlarimizning jasorati misol tariqasida o'rganiladi.

2. Harbiy xizmatga tayyorgarlik

Harbiy xizmat har bir fuqaroning muqaddas burchi hisoblanadi. Yoshlarni jismoniy va ma'naviy jihatdan harbiy xizmatga tayyorlash ularning kelajakdagi hayoti uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi. Harbiy ta'lim muassasalarida va umumta'lim maktablarida harbiy fanlarni o'qitish yosh avlodni Vatan himoyasiga tayyorlashda muhim rol o'ynaydi.

3. Tarbiyada oilaning va jamiyatning o'rni

Harbiy vatanparvarlik faqat maktab va ta'lim muassasalarida emas, balki oilada, mahallada va jamiyatda ham shakllanadi. Ota-onalarning Vatanga sadoqat bilan yondashuvi, yosh avlodga yaxshi namuna bo'lishi katta ahamiyatga ega. Shuningdek, jamoat tashkilotlari va mahalla faollarining bu boradagi sa'y-harakatlari ham muhim.

4. Ommaviy axborot vositalari va targ'ibotning roli

Televizion ko'rsatuvlar, badiiy va hujjatli filmlar, matbuot nashrlari hamda internet tarmoqlarida harbiy vatanparvarlikni targ'ib qilish yoshlar orasida milliy g'ururni oshirishga xizmat qiladi. Harbiy sport o'yinlari, musobaqalar va tadbirlar tashkil etish ham ushbu yo'nalishda samarali usullardan biridir.

Harbiy vatanparvarlikni rivojlantirish yo'llari

-ta'lim muassasalarida harbiy fanlarni kengaytirish

-harbiy vatanparvarlikka oid madaniy va sport tadbirlarini ko'paytirish

-harbiy xizmatga oid motivatsion dasturlarni ishlab chiqish

-ajdodlar jasoratini yoshlar orasida targ'ib qilish,

-yoshlarni armiyaga jismoniy va ruhiy jihatdan tayyorlash tizimini takomillashtirish.

Harbiy vatanparvarlik yosh avlod tarbiyasining ajralmas qismi bo'lib, davlatning mustahkamligi va xavfsizligi uchun muhim omildir. Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash orqali kelajak avlodni fidoyi, jasur va intellektual jihatdan yetuk qilib tarbiyalash mumkin. Shu sababli, bu yo'nalishda ta'lim, oila, jamiyat va davlat birgalikda ishlashi zarur.

Xulosa

Harbiy vatanparvarlik – har bir davlatning mustahkamligi va xavfsizligini ta'minlovchi asosiy omillardan biridir. Bu tushuncha nafaqat harbiy xizmat bilan bog'liq bo'lib, balki yoshlarning Vatanga muhabbatini shakllantirish, milliy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash va davlat xavfsizligini ta'minlashga doim tayyor bo'lishini ham o'z ichiga oladi.

Bugungi globallashev sharoitida yoshlarning mafkuraviy immunitetini mustahkamlash, ularning ma'naviy va jismoniy tayyorgarligini oshirish dolzarb masalalardan biridir. Chunki informatsion xurujlar, g'oyaviy tahdidlar va geosiyosiy o'zgarishlar sharoitida yoshlarning vatanparvarlik ruhida tarbiyalanishi davlat mustaqilligi va barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli, harbiy vatanparvarlikni rivojlantirishga jiddiy e'tibor qaratish zarur. Agar biz yosh avlodni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalay olsak, kelajakda davlatimiz mustahkam, armiyamiz qudratli va xalqimiz

fidoyi bo‘ladi. Shunday ekan, harbiy vatanparvarlikni yoshlar orasida keng targ‘ib qilish nafaqat davlat organlari, balki jamiyatning har bir a‘zosi uchun dolzarb vazifa bo‘lishi lozim.

Kelajagimiz yoshlar qo‘lida! Agar ular vatanparvar, bilimli va fidoyi bo‘lsalar, davlatimiz yanada gullab-yashnaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1.O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezident qarori O‘quvchi yoshlarni chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorlash tizimini yangi bosqichga olib chiqish chora tadbirlari to‘g‘risida 19.11.2024

3.O‘zbekistonda harbiy-vatanparvarlik harakatini tashkil etish borasida islohotlarning yangi bosqichi x.o. ikromov

4. Orifjonovich, I. X., & Nafisa, I. (2024). YANGI O‘ZBEKISTONDA INSON HUQUQLARIGA E‘TIBOR. Yangi O‘zbekiston ustozlari, 2(30), 492-494.

5.Orifjonovich, I. X., & Nafisa, I. (2024). O‘ZBEKISTONDA INSON HUQUQLARIGA E‘TIBOR HAMDA SHU SOHADAGI YUTUQLAR. Yangi O‘zbekiston ustozlari, 2(30), 495-197.

6.Ikromov, X. (2024). HARBIY-VATANPARVARLIK HARAKATI. Talqin va tadqiqotlar, 1(1).